

Фархадов Зафар
Институт Фольклора
Национальной Академии Наук Азербайджана
ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0006-4858-1678>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17340079>

СПЕЦИФИКА ВРЕМЕНИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЛЕГЕНДАХ

Farhadov Zafar
ANAS Institute of Folklore
ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0006-4858-1678>

CHARACTERISTIC OF TIME IN AZERBAIJAN LEGENDS

Аннотация.

В азербайджанских легендах время формируется в зависимости от пространства; антиномичность пространственных характеристик приводит к тому, что и время структурируется вокруг двух полюсов - профанного и сакрального. Профанное время является историческим временем: здесь время течёт, события развиваются, одно вытекает из другого. Течение времени можно заметить и по особенностям элементов, формирующих пространство: они изменяются, увядают, теряют качество и новизну. Профанное время изображается как линейный, необратимый процесс. Движение времени вперёд воспринимается как удаление от акта творения, поэтому в легендах прошлое идеализируется и противопоставляется настоящему.

Сакральное время, напротив, вечно. Вечность времени проявляется в финальных формулах, а также в особенностях предметов, составляющих сакральное пространство. В сакральном пространстве время отсутствует, поэтому вещи сохраняют свой изначальный облик, не теряют качества и свежести, не увядают и не разрушаются. Прошедшее время как будто не оставляет на них следов.

Анализ категории времени показывает, что легенды являются продуктом монотеистического мировоззрения и представлений о линейном времени. Возникновение монотеизма и восприятие времени как линейного процесса потребовали формирования соответствующей системе ценностей фольклорных форм. Именно эта необходимость обусловила появление легенд как самостоятельного жанра.

Abstract.

In the legends time is formed according to space, the opposite polarity of space has led to the fact that time is organized from the sacral and profane time poles in accordance with it. Profane time is historical time. Here, the time passes, the events develop and one event emerges as a result of another. The flow of time can also be seen from the nature of the elements that make up the profane space; they change, fade, lose quality and freshness. Profane time is described as a rectilinear, no-return process. Progress in time is perceived as a departure from the moment of creation, according to which in legends the past is idealized and opposed to the present. However, sacral time is eternal time. The eternity of time is reflected in the final formulas, in the characteristic of the subjects that make up the sacral space. There is no time in the sacral space, so things retain their original shape, neither they lose quality, freshness nor dry out or fade. The passing time seems to leave no trace on them. The analysis of time and space shows that legends are the product of monotheistic belief and ideas about linear time. The emergence of the belief in monotheism, the linear imagination of time required the emergence of folklore samples that formed a system of values corresponding to it. Thus, this necessity that has led to the emergence of legends as a genre.

Ключевые слова: легенда, сакральное время, профанное время, линейное время, циклическое время, вечность, мифологическое время, пространство.

Keywords: legend, sacral time, profane time, linear time, cycle time, eternity, mythological time, space.

Древние люди воспринимали время и пространство не через их реальные измерения, а посредством представлений, сформированных мифологическим мышлением. Основной особенностью мифологического времени является его антиномичность: оно строится на противопоставлении сакрального и профанного, вечного и преходящего. Ю.М.Лотман, анализируя восприятие пространства человеком средневековья, писал: «Земной мир – «тленный» и быстротечный, а загробный – нетленный и вечный <...> заполняющие его пространство святые предметы не подвержены порче, гниению и

уничтожению - они не невещественны, а вечно-вещественны» (Лотман, с. 211).

В профанном пространстве смена дневных, месячных или сезонных циклов и развитие событий свидетельствуют о поступательности времени. Ночь сменяется утром, с наклоном солнца наступает вечер, а за зимой неизбежно следует весна. Медийные формулы, используемые при описании событий в профанном пространстве - такие как «ay dolandı il gəldi/ай доланды, ил гелди/месяц прошёл, год настал», «vaxt-vədə gəldi/vaxt-vяде гелди/ пришло время, настал срок» - по своей структуре ясно выражают идею движения времени.

В сакральном же пространстве время отсутствует. Поэтому элементы, составляющие сакральное пространство, в легендах остаются вечно зелёными, не гниют и не разрушаются. Так, дерево арча (можжевельник), окрасившееся кровью пророка, не подвержено тлению, ибо пророк благословил его, и потому оно навсегда остаётся зелёным. Одинокое дерево, возникшее как проявление божественной воли, не вянет и не сохнет; тела несчастных влюблённых, погребённые много лет назад, не разлагаются; вода источника, созданного по велению Бога, не теряет своих свойств, сколько бы времени ни прошло. Прошедшие годы не оказывают на них воздействия, для них время как будто остановилось. Поэтому они сохраняют свой изначальный облик, качество и свежесть.

В азербайджанских легендах вечность времени выражается не только через особенности пространственных элементов, но и посредством переноса имени, признаков и качеств героя на вновь возникающий предмет. Тем самым биологическое время героя становится вечным, он обретает бессмертие.

Так, цветок тюльпан получает свой красный оттенок от свадебного платья девушки; гребень на голове удода - это гребень, забытый невестой в волосах, когда она мыла голову; панцирь черепахи - это таз, который невестка перевернула вверх дном из стыда перед свёкром, когда мыла волосы.

В момент превращения переносятся не только внешние признаки героя, но и его личные качества. Например, торговец, который при продаже ткани обрезал меру, был превращён Богом в сороку. Его нечестность переходит в образ птицы: считается, что эта птица, как и сам торговец, бесполезна и вредна (Qərbi Azərbaısan, II, 44). Поэтому в первобытном сознании превращение героя не воспринимается как смерть, он продолжает своё существование в иной форме. Из превращённой в камень девушки вместо воды течёт кровь; если бросить камень в пасть окаменевшего дракона, слышится хриплый звук. Всё это отражение мифологического представления о бессмертии героя. Таким образом, герой мифологизируется и обретает вечную жизнь.

Вечность времени выражается также через непрерывность и неизменность момента творения. Непрерывность акта творения и его вечность характерны прежде всего для финальных формул. Исследователи количественных особенностей сказок В.А.Червянева и Е.В.Артеменко справедливо отмечают: «Вечное время находит своё выражение прежде всего в финальных формулах» (Червянева, Артеменко, с. 107).

В азербайджанских легендах временные формулы, употребляемые в начале повествования, соотносятся с настоящим временем. Сказитель берёт современность как точку отсчёта и, говоря *bundan irəli, əvvəllər, keçmişdə* // в прежние времена, раньше, в стародавние времена, переносит события в далёкое прошлое.

В финале же легенды течение времени возвращается к моменту творения: герой или повествователь выражает тоску по этому первозданному мгновению и стремится увековечить его, тем самым

придавая времени непрерывность и вечность. Вечность и устойчивость момента творения обозначаются наречиями времени, указывающими на его бесконечность: *o vaxtdan, həmişə gündən, ondan, həmişə* // с тех пор, с того дня, оттуда, всегда.

- Əlləri xınalı kəklik, telləri xınalı kəklik bax *onnan qalır* // Куропатка с хной на лапках и перьях, осталась с тех пор

- *O vaxtdan o qayanın adı qalır Gəlin qayası*. / С тех пор эту скалу называют "Скала невесты"

- *Ondan deyillər ki, o sünbülün başının buğdası olur ha, o, itin payıdı*. / С тех пор говорят: "Зёрна, что на верхушке колоса, это доля той собаки."

- *O günnən bura qədər ora Aşıq Avdal deyillər*. / С того дня до сегодняшнего это место называют Ашык Авдал.

- *O vaxtdan salxım söyüdüün budaqları göyü qalxır, yerə sarı uzanır*. / С тех пор ветви плакучей ивы не тянутся к небу, а склоняются к земле

- *Elə o vaxtdan da bu qaya "Gəlin qayası" deyilir*. / С тех самых пор эту скалу называют "Скала невесты".

- *O vaxdan bu qız quş olur, uçur göyü. Adı da qalır Murad quşu*. / С тех пор девушка обратилась в птицу и вознеслась в небо, а её имя осталось Муррад-кушу // Птица грёз

- *Rəvayətə görə, o gündən həmin zağanın ağzından dörd bulaq qaynıyub axır. O bulaqların həg biri inəyin bir ətcəyidir* // Согласно преданию, с того дня из той пещеры забили четыре источника, и каждый из них — это одно из вымён коровы.

- *Onnan o qəya qalır Haça qəya, ziyarətgah oluf ora. İndi bildinmi Haça qəya hardan ziyarətgah qalır?* // С тех пор та скала называется Хача-гая, и это место стало святилищем. Теперь ты знаешь, откуда пошло это святое место — Хача-гая?

- *Həmin günnən həmin dağın adı oluf Murğuz dağı, Murğuz ocağı. Həmin yerdən bir bulaq çıxer. Həmin bulağın üstə çox qurbannar kəsilib, nəzirniyəzdar deyilib*. // С того дня ту гору стали называть Мургуз-даг, или Мургуз-очаг. Из-под неё забил источник, у которого с тех пор приносят жертвы и совершают обеты.

- *Allaha yalvarır ki, Allah, məni quş elə. Allah onu quş eliyir. Bu quş başdıyır oxuyur. Həmişə də oxuyanda deyir: "Yusif, dur su iç!"* // Она молится Богу: «Аллах, преврати меня в птицу». И Бог превращает её в птицу. Птица начинает пить и каждый раз, когда поёт, говорит: «Юсуф, встань, попей воды!»

- *Başındakı darağıynan birlıhdə Allah bını quş eləyir. Gəlinin bir oğlu da var imiş. Ona görə də həmişə bi "bup-bup" eliyir oğlunu axdarır* // Бог превращает её в птицу вместе с гребнем, застрявшим в её волосах. У невесты был маленький сын, и потому, всегда эта птица поёт "буп-буп", - она ищет своего ребёнка.

- *Gəlinin ağzından söz qurtarmamış dönür tısbağaya. Deyirlər həmin tasdır ki, dönüf olub tısbağanın çanağı. Həmişə bu çanağı belində gəzdirir ki, çılraq bədənini örtsün* // Не успев договорить, невеста превращается в черепаху. Говорят, тот таз, который она перевернула, стал её панцирем.

С тех пор черепаха всегда носит этот панцирь на спине, чтобы прикрыть своё нагое тело.

Профанное время не существует вне событий: именно последовательность и развитие событий показывают его течение. Вечное же время, напротив, может существовать и вне событий. Его вечность связана с актом первотворения. Согласно мифологическим представлениям, Бог извлекает из воды кусок земли и создаёт сушу, и именно с этого момента начинается время.

Так как Бог находится вне времени, Он изображается как сущность, стоящая над временем и пространством. Для Него не существует преград ни времени, ни пространства - Он может быть в любом месте и в любое мгновение.

Это божественное свойство позднее становится основой сакрализации пророков и исламских святых. Поскольку для них также не существует временных и пространственных барьеров, считается, что, когда зовут Имама Али, он немедленно откликается, преодолевая расстояния, на которые в обычных условиях требуются недели и месяцы, - одним мгновением, и может появляться одновременно в разных местах.

Одним из способов сакрализации времени является придание ему непрерывности, фантастическое расширение его длительности. При этом свойства профанного времени принимаются как норма, а их отрицание переносится на сакральное время.

Так, если обычный человек спит семь-восемь часов, то пастухи, спасавшиеся от тирании Дагйунуса, засыпают в пещере на триста лет. Прошедшее во сне время кажется им одним днём, однако, выйдя утром на базар, они понимают, что спали три столетия.

Эта трёхсотлетняя длительность сна превращает его в сакральное состояние, в проявление божественной воли.

Тот же принцип непрерывности реализуется и через повторение действия, когда многократное воспроизведение события придаёт ему сакральный смысл. В легенде «Имамзаде» владелец святилища неоднократно является во сне людям, поселившимся вокруг пира, и предупреждает их покинуть это место. Люди игнорируют предупреждение, и в наказание за непослушание поток смывает всё вокруг (Qarabağ, III, 88).

В фольклоре существует два типа временных представлений - циклическое и линейное время. Мифы являются порождением именно циклического времени. Основная идея циклического времени - эволюция через повторение: каждый новый цикл воспроизводит предыдущий, но не буквально, а в более совершенной, обновлённой форме.

Праздник Новруз - яркий пример реализации концепции циклического времени. В ночь с 21 на 22 марта отмечается завершение одного цикла и начало другого, обновлённого круга бытия.

Циклическое время состоит из бесконечного ряда повторяющихся периодов, что порождает представления о вечности и бесконечности времени. В такой понимании прошлое не противопоставляется настоящему, и прошлое, и будущее

включены в само настоящее, образуя единое, непрерывное время.

В легендах же события разворачиваются в историческом времени (линейном времени), то есть в точке пересечения мифологического и исторического времени (Левинтон, с.45).

Здесь время предстает как прямая, необратимая последовательность, в которой прошлое безвозвратно отдалается.

Именно поэтому движение времени вперёд воспринимается как удаление от момента первотворения, а прошлое идеализируется и противопоставляется настоящему. Как отмечал Б.А.Успенский, если циклическое время основано на идее эволюции, то линейное время основывается на представлении о предопределённости судьбы (Успенский, 27).

В рамках линейного времени судьба человека предопределена, и изменить написанное, стереть то, что уже определено, - не в его власти. Линейное время не является бесконечным: оно изображается как процесс, имеющий начало и конец. Каждое новое событие вытекает из предыдущего, и все они связаны между собой причинно-следственными отношениями.

Эта особенность времени отражается и в мифах о сотворении мира, где творение также представлено как цепь взаимосвязанных причин и следствий. Так, змей получил пищу от людей за то, что не дал воде проникнуть в ковчег; голубь приобрёл красноватый оттенок лап, потому что они коснулись крови имамов; сова поселилась в развалинах и избегает людей, поскольку те убили имамов на поле Кербела.

Линейное время - абстрактное, в то время как циклическое время - конкретное. Исходя из этого различия, исследователи относят циклическое время к раннему этапу развития человеческого мышления, когда способность к абстрагированию ещё не сформировалась (Черванева В.А., Артеменко, 97).

Историческое мышление по своей природе семиотично: оно наделяет обыденный знак символическим смыслом и превращает неисторическое в историческое (Успенский, с. 69).

В азербайджанских легендах также акты творения соотносятся с определёнными эпохами, каждая из которых получает символическое значение и особый смысл. Так, вражда между собакой и кошкой, змей, поедающий глаза мёртвых, ворон, питающийся падалью, красноватый оттенок лап голубя, связаны с всемирным потопом; а уход совы от людей, красные ноги куропатки и святость ласточки с трагедией Кербелы.

Тем самым события символизируются и утрачивают свой бытовой характер, превращаясь в знаки, определяющие направление истории. Таким образом, историческое мышление предстает не как случайное накопление фактов, а как процесс осмысления реальности через систему символов и нарративов.

Как уже отмечалось ранее, в азербайджанских легендах события нередко связываются с мифологическим временем. Так, в сюжетах вроде «*Buğdanın ərşə çəkilməsi/Vознесение пшеницы на небо*», «*Haramlıq necə yarandı?//Как возникло запрещённое (харам)?*» речь идёт о событиях, происходящих на пересечении мифологического и исторического времени.

Мифологическое время - это первичный момент творения, отличающийся от исторического не по хронологическому расстоянию, а по своей качественной природе. Этот период характеризуется как эпоха, когда небо было близко к земле, когда достаток и благодать были изобильны, когда с неба падала не снежная пыль, а божественная благодать, а колосья покрывали землю от корня до вершины, и зерно в них было величиной с орех.

Мифологическое время - это состояние, в котором нет противопоставления сакрального и профанного; здесь они пребывают во внутреннем единстве. Как пишет А.А.Федоровских: «Противопоставление сакрального и профанного в мифе отсутствует. Мир и человек созданы богами, героями, мифическими предками. Жизнь человека и общества наполнена воздействием этих священных событий. Поэтому в мифе нет содержания, которое можно было бы охарактеризовать как “чисто профанное” и принципиально отличное от сакрального.

Профанное скрыто внутри сакрального, в его свернутой форме, и проявится лишь тогда, когда произойдёт разделение неба и земли, Бога и человека, то есть - Бога и природы, человека и природы, человека и мира. В неравном единстве сакрального и профанного в мифе доминирует сакральное. В архаическом мифе феномен “чисто сакрального” ещё не выражен явно» (Федоровских, с. 12).

Это единство сакрального и профанного проявляется в азербайджанских легендах следующим образом:

- *Deyir, əvvəllər səmədan qar yox, un yağarmış. Heş kim əkinçilih, biçinçilih, dəyirtən nə olduğun bilməzmiş. İsdədiyi vaxdı meşoğun açarmış, unun yığır, xəyəyin bişirərmiş //Говорят, раньше с неба падал не снег, а мука. Никто тогда не знал, что такое пахота, жатва или мельница.*

Когда человеку хотелось, он открывал свой мешок и наполнял его мукой, из которой тут же готовил себе пищу.

- *Binnən irəli taxılın dibinnən başına kimi sünbül olurmuş. O, soralar heylə oluf, azalıf, ancax yuxarisında qalıf. İndi bu çörəyi bizə Allah itə görə verif. / Раньше колосья пшеницы были покрыты зёрнами от самого корня до вершины. Позднее всё изменилось, зёрен стало меньше, и они остались только наверху. Теперь, говорят, этот хлеб дан нам Богом ради собаки.*

- *Əvvəllər buğda yox imiş. Hər gün göydən un yağırmiş, adamlar da bu unu yığıb çörək yapırlarmış. / Раньше пшеницы не было. Каждый день с неба падала мука, и люди собирали её, чтобы испечь хлеб.*

- *Qədimlərdə buğdanın sünbülü yerdən başacan dən imiş. Çörək o qədər bol imiş ki, insanlar*

başlayırlar qıdırmağa. / В древние времена колосья пшеницы были покрыты зёрнами от земли до самого верха. Хлеба было столько, что люди начали наглеть и терять меру.

- *Buğdanın dənəsinin iriliyi findix boyda idi, Allah-tala vermişdi. Əkəndə buğda elə bir məhsul verirdi ki... İndi hektara otuz sentiner alanda sevinirik. Amma o vaxdı hektara bəlkə yüz sentiner məhsul verirdi. Qarğıdalı dənəsinən də iri idi. O qədər bollaşmışdı ki, insannar çörəyin hörmətini gözdətmirdilər / Зёрна пшеницы были величиной с орех, так благословил их Аллах.*

Когда сеяли, урожай был столь обильным, что трудно себе представить: теперь мы радуемся тридцати центнерам с гектара, а тогда, говорят, собирали не меньше ста. Зёрна были даже крупнее кукурузных. Благодать была столь велика, что люди перестали ценить хлеб и утратили к нему почтение.

- *Əvvəllər göynən yer bitişih imiş. İndiki kimi döymüş də. / В древние времена небо и земля были едины, соприкасались, не были разъединены, как теперь*

- *Qabaxlar sümbül belə deyilmiş. İndi başında bircə qırış dən var. Qabaxlar amma tərədən-dırnağa kimi dənimiş // Раньше колосья были совсем другими. Теперь на верхушке, всего несколько зёрен, а раньше они были покрыты зерном от самого основания до вершины.*

Мифологическое время изображается также как эпоха, когда люди не лгали и не клялись напрасно, люди были столь чисты, что их слово быстро доходило до Бога, а произнесённое проклятие достигало адресата.

- *Əvvəllər insannar Allahdan yağış isdirmişdər, yağırmiş, quraxlıx isdirmişdər, quraxlıx olurmüş. İnsannar helə pak imişdər / Раньше люди просили у Аллаха дождь, и дождь выпадал, просили засуху, и наступала засуха. Люди тогда были очень чистыми.*

Разделение сакрального и профанного происходит на фоне утраты религиозно-нравственных ценностей.

- *Ana uşağın altını yuxa ilə təmizlədiyi üçün göy yerdən uzaqlaşır, Allah buğdanı ərşə çəkir, göydən yerə bərkət yağması kəsilir (Əsatirlər, 102)// Мать очистила ребёнка лепёшкой, из-за этого небо отдалось от земли, Аллах вознёс пшеницу на небеса, и с тех пор перестала падать с неба благодать.*

- *Keçmişdə haramçılıq olmadığı, insanlar yalan danışmadığı üçün onların qarğıışı Allah yanında tez eşidilirdi. Bu durumdan narahat olan padşah hərədən bir yumurta yığıdırır, daha sonra hər kəsin öz yumurtasını geri almasını tapşırır. Yumurtalar qarışdığı üçün insanlar arasında haramçılıq yaranır, ondan sonra onların qarğıışı kəsərdən düşür (Qarabağ, I, 21) // В прошлом, когда не существовало запретного и люди не лгали, их проклятия быстро доходили до Бога. Правитель, обеспокоенный этим, велел собрать у всех по одному яйцу, а затем приказал каждому забрать своё. Яйца перепутались, и среди людей возникло запретное; с тех пор их проклятия утратили силу.*

Как видно, мерой времени являются не годы и века, а религиозно-нравственные ценности.

В легендах историческое и сакральное время сосуществуют. Исследуя представления средневекового человека о времени, А.Я.Гуревич писал: «Мирское время и последовательность событий не воспринимаются как единственное и подлинное время. Наряду с земным, мирским временем существует и сакральное, и только оно обладает истинной реальностью» (Гуревич, с. 172). Несмотря на господство исторического времени в Средние века, представления о мифологическом времени продолжали существовать, так же как и в азербайджанских легендах историческое время сосуществует с сакральным. В легендах сакральное время проявляется главным образом в финале сюжета, в моменте увековечения акта творения. Момент творения не проходит, он вечен и непреходящ. Вечность акта творения выражается как через временные формулы, так и через сохранение до настоящего времени тех черт, которые восходят к моменту сотворения.

Например, *Adəmi yoldan çıxartdığı üçün Allah şeytani cəzalandırır: onu atın quyruğuna bağlatdırır. Deyilənə görə həmin at bu gün də fırlanır, yalnız əlin barmaqlarını çarpaz keçirdikdə o dayanacaqdır* (Qərbi Azər. II, 44.) // *За то, что шайтан сбил Адама с пути, Бог наказал его: приказал привязать его к хвосту лошади. Говорят, что эта лошадь до сих пор возвращается, и остановится она только тогда, когда человек переплетет пальцы рук.*

В легенде «Гора Чыгырган» рассказывается, что во время битвы с неверными Имам Али издал такой могучий рёв, что враги, услышав его голос, в страхе обратились в бегство. Гора Чыгырган в Западном Азербайджане получила своё название именно от этого события. По словам информатора, последний раз этот рёв слышали в 1989 году, когда жители покидали село Хахыс во время депортации. Когда люди спускались по склону горы, из неё донёсся грозный звук. Тогда старики остановились и сказали: «Это Имам Али возгласил» (Qərbi Azərbaucan, II, 86).

В архаическом мышлении время воспринималось не по абстрактным числам, а по событиям. День рождения или смерти кого-либо запоминался не по календарной дате, а по событию, произошедшему в тот день. По словам жительницы села Сабунчу Загатальского района Чичек Раджабовой, её свекровь говорила, что, когда листья фундука становились величиной с ухо крысы, отмечали праздник цветов. Как видно, дата праздника определялась по размеру листьев фундукового дерева.

Несмотря на то, что в азербайджанских легендах повествуется о событиях, происходивших в историческом времени, абстрактного понимания времени здесь не существует. Время воспринимается через события: если есть событие, значит, есть и время. Поэтому в легендах не говорится о внутренних чувствах и переживаниях героя. Даже когда преследуемый оказывается на грани поимки, когда девушку выдают замуж за нелюбимого, или когда

свёкор застаёт невестку, моющую голову, мы не видим описания чувств и внутреннего волнения персонажей. Между тем именно эти моменты сюжета являются такими, когда страх, страдание и угроза позора достигают своей высшей точки.

В легендах упоминаются чувства героя, однако они передаются не как статическое описание, а на фоне определённого действия. Например, когда девушка, находящаяся в опасности попасть в руки врага, поднимает руки к небу и просит помощи у Бога, или когда выданная за другого ночью выходит на улицу и поёт баяты, всё это выражает её внутренние переживания и душевное волнение в тот момент. Следовательно, даже такие статические образы, как чувства и эмоции героя, передаются через действие: если нет действия, нет и описания.

В архаическом обществе человек властвовал над природой и временем, обладал возможностью воздействовать на них и изменять их посредством определённых ритуалов. Эти представления до сих пор сохраняются в составе архаических обрядов. Например, в Закатало-Балакенском регионе Азербайджана с целью повлиять на природу, повысить урожайность и обеспечить благополучное наступление весны раздавали милостыню. В селе Даглы Закатальского района такие обряды проходили с 20 по 22 марта, в селе Сабунчу - с 10 по 15 апреля, а в селе Йени Сувагил начинались 20 марта и продолжались до конца месяца. В эти дни жители собирались на просторной местности и устраивали собрания, называемые метух. Каждый приносил из дома какие-либо продукты, которые смешивались и из них готовились блюда вроде сульхюлю, эриште, махара. Этой пищей угощались на месте, а также отправляли часть бедным и больным. Целью этих обрядов, длящихся с утра до вечера, было воздействовать на природу, чтобы весна была более плодородной и урожайной.

В разных районах Азербайджана игры, известные под названиями куф, куфдиби, елленджяк, сурманчак и проводимые накануне весны, также имели целью повлиять на природу и обеспечить обильный урожай (Rüstəmzadə, 131). Архаические обряды, такие как «Году-году», «Выход на мусалла» и другие, также служили этой цели. Люди верили, что посредством этих ритуалов они способны воздействовать на природу и изменять её.

Однако после появления понятия линейного (исторического) времени власть человека над природой была утрачена: как временем, так и природой управляет лишь один властелин - Бог. Возможность воздействовать на природу и изменять её принадлежит только Богу. Таким образом, человек утратил средства влияния на время и природу, превратившись в пассивный образ.

Поэтому герой легенды не обладает сверхъестественной силой, фантастическими способностями или волшебными помощниками. Он слабый, замкнутый в себе человек, который вместо борьбы ищет утешение в слезах. Он настолько беззащитен, что, столкнувшись с трудной ситуацией, видит вы-

ход не в сопротивлении или борьбе, а в самоубийстве, обращении к Богу с мольбой о помощи. Основная причина этого заключается в том, что в легендах всё подчинено воле Бога.

Бог в легендах - абсолютная сила; во власти Его находятся время, природные явления, земля, растения - всё сущее. Пока Он не даст дозволения, земля ничего не производит (поэтому до первого весеннего грома запрещено собирать зелень, считается, что только после первой весенней молнии Бог даёт земле разрешение, и собранная после этого зелень не вызывает боли в животе), деревья не пускают почки, трава не прорастает.

Дождь, ветер, одним словом, всё находится в Его власти. В легенде «Улькер» Бог, по просьбе девушки, ускоряет приход весны, посылает дождь, чтобы растопить снег и заставить траву зазеленеть (Qarabağ, I, 17).

Или же, по другой легенде, пожалев обожжённого в лесном пожаре голого дикого кабана, Бог делает зиму того года мягкой (Qarabağ, IV, с. 18). Хазрат Али, уничтоживший неверных, поклялся не класть меч в ножны, пока кровь не достигнет стремени его боевого коня. Тогда Бог, чтобы остановить кровопролитие, посылает белопенный дождь: вода поднимается до уровня стремени, и лишь после этого Хазрат Али опускает меч (Qarabağ, II, с. 50).

Пророк Муса велит пастуху, пасшему овец в ущелье, вывести стадо, предупреждая, что скоро пойдёт дождь. Однако пастух отвечает: «Облако бесплодно, дождя не будет», - и не уводит овец. Тогда Бог по просьбе пророка Мусы насылает дождь, поток сходит в ущелье и губит всё стадо (Qarabağ, IV, с. 25).

Поскольку власть над временем принадлежит Богу, судьба и предназначение человека определяются Им. Никто не может противиться Его воле или изменить то, что предопределено. От человека требуется лишь смирение и согласие со своей судьбой. Попытки изменить написанное, бежать от предопределения - бесполезны и обречены на неудачу. Так, Нух, желая продлить жизнь своего народа, находит воду жизни, но выпить её суждено змею (Qarabağ, I, с. 49). Пророку Сулейману также приносят воду жизни, однако по совету ежа он отказывается её пить (Qarabağ, т. III, с. 41).

Логман изобретает лекарство, способное воскресить мёртвых, однако Бог не позволяет ему воспользоваться этим средством. По повелению Всевышнего Джабраил (Гавриил) ударом крыла разбивает лекарство (Saatli, I, с. 297).

Таким образом, отсутствие у человека права самостоятельно определять свою судьбу, предопределённость всего извне привели к формированию персонажей, смирившихся с судьбой, довольствующихся тем, что написано Богом, и полностью подчиняющихся Его воле.

Главными персонажами азербайджанских легенд являются религиозные личности - пророки, имамы, исламские святые и другие. Наиболее активные персонажи азербайджанских легенд - это

Адам, Ева/Хава, пророк Ной/Нух, пророк Моисей/Муса, пророк Давид/Давуд, пророк Соломон/Сулейман, пророк Авраам/Ибрахим Халил, пророк Мухаммед, Хазрат Али, Фатима аз-Захра и Хызыр Наби.

Сюжет развивается вокруг них: они выступают как создатели существующего миропорядка, как те, кто определяет социальные нормы, традиции и обычаи. В отличие от обычных людей, пророки и исламские святые обладают сверхъестественными силами. Для них не существует преград времени и пространства, они могут появляться в любом месте и в любое время, принимать разные облики, читать мысли людей и предсказывать будущее.

Они свободны от адского огня как в этом, так и в потустороннем мире, поэтому пламя их не обжигает. Они властвуют над временем, они способны оживлять мёртвых и возвращать прошедший день.

Кроме этого, они обладают необычными помощниками и волшебными средствами, которые обеспечивают их деятельность и помогают достичь поставленных целей. Посох пророка Мусы, кольцо и ковёр пророка Сулеймана, конь Бурак пророка Мухаммеда, а также конь Дюльдюль и меч Зульфикар Хазрата Али - всё это неотъемлемые атрибуты этих персонажей. Их невозможно представить без этих средств - они завершают и дополняют их образы.

В сказках герой получает волшебные предметы либо благодаря своему необычному происхождению, либо после прохождения определённых испытаний, от существ потустороннего мира. Эти чудесные силы обеспечивают его активность в пространстве сказки (Морфология сказки, с.40). В отличие от сказок, в легендах сверхъестественная сила даруется святым непосредственно Богом. Они не способны творить чудеса самостоятельно. Поэтому, когда у пророка Мусы ломается посох, он несёт срубленное в лесу дерево к Богу, чтобы тот наделил его чудесной силой (Qərbi Azərbaycan, II, 46).

Или же, когда пророк по просьбе народа выходит на мусалла и долго молится о дожде, дождь так и не идёт; однако, как только муравей произносит слово «аминь», Бог посылает дождь (Qarabağ, т. IV, с. 29). Как видно, в легендах чудо не является внутренним качеством персонажа, а представляет собой дар, полученный по божественной воле. Дар чудотворения принадлежит Богу, поэтому, творя чудо, герои призывают Его имя и действуют от Его лица. Таким образом, совершаемые ими чудеса, это проявление Божественной воли.

Сверхъестественные способности принадлежат Богу и избранным им людям, пророкам и исламским святым. «Главная особенность этого явления, определяемого как чудо, заключается в том, что оно является божественным действием и проявляется только через пророков; следовательно, любое необычное явление, совершаемое человеком, нельзя назвать чудом» (İbrahim Bulut).

В азербайджанских легендах некоторые обычные люди также обладают необычными силами, однако, в отличие от исламских святых, они получают их посредством магии или колдовства. Например, Шых Сади, собрав на одной книге надписи, начертанные на стене Левх-и Махфуз/Небесной Скрижали, становится сведущим во всех тайнах и знает ответы на любые вопросы. (Qarabağ, VIII, 10).

Или, согласно другой легенде, Шах Аббас овладевает всеми науками благодаря чархи-девваре - вращающемуся колесу судеб. На его стенах от начала до конца начертаны волшебные письмена. Раз в году колесо на мгновение останавливается, и тогда каждый может прикрепить к его поверхности свой кусочек воска и снять с него часть этих тайн. Шаху Аббасу достаётся такой талисман, при чтении которого колесо полностью останавливается. Благодаря этому он переписывает все заклинания и становится обладателем ключей ко всем наукам (Əsatirlər, с. 156).

Чудеса, совершаемые пророками, «возникают вслед за пророческим призванием и являются проявлением вызова» (İbrahim Bulut); они служат доказательством существования Бога. Однако сила, полученная иными путями, противоречит природе вещей, и потому Бог не позволяет, чтобы такая сила оставалась в руках человека навсегда. По этой причине Бог через Джабраила выбивает книгу из рук Шыха Сади и бросает её в реку, или же возносит Левх-и Махфуз/Небесную Скрижаль на небо, чтобы люди не могли использовать её в своих корыстных целях.

В азербайджанских легендах развитие сюжета связано с деятельностью пророков и исламских святых: события, происходящие в историческом времени, интерпретируются как результат их действий. Благодаря их вмешательству возникают новые явления и предметы (роза, чётки, халва из ростков пшеницы - самьяни, блюдо хедик ашы, обычный варить и раздавать мясо жертвенного животного и др.); существующие объекты обретают новые свойства (ежевика остаётся вечно зелёной, глаза овцы никогда не насыщаются, внутренняя часть можжевельного дерева становится красноцветной и т.д.).

Создание календарных циклов (например, праздника Новруз), определение охотничьего сезона, а также происхождение многих ремёсел связываются с их именами: кузнечное дело восходит к пророку Давуду, портняжное - к пророку Идрису, а лады на грифе саза приписываются имамам. Они выступают как созидатели существующего миропорядка: установленные ими правила и законы обеспечивают функционирование этого порядка, социальные нормы, принесённые ими, регулируют отношения между людьми.

Эти представления создают эмоциональную связь между людьми и святыми личностями: при упоминании имени пророка произносят салават, обращаются к ним со словами «*sanım qurban // да будет моя жизнь жертвой для тебя*», «*qurban olduqlarım // да буду вашей жертвой*». Всё это свидетельствует о том, что легенды являются текстами

веры - они сакрализируют пророков и исламских святых, укрепляя веру в них.

В сказках рождение героя и его детство играют важную роль в построении сюжетной линии. Именно в этот период герой приобретает свои необычные способности и качества, которые помогают ему достичь главной цели. Поэтому мотивы рождения, взросления и становления героя являются значимыми элементами его биографии и структуры сказочного сюжета.

Однако в легендах детство героя не имеет никакого значения для развития сюжета. По этой причине мотивы рождения и взросления героя в структуре легенды отсутствуют. О герое мы узнаём уже с начала повествования. В экспозиционной части сюжета обычно даётся краткая информация о его существовании и социальном положении. Биографическое время героя начинается с момента возникновения конфликта и завершается с его разрешением.

Например, в легенде «Ханчобан» биографическое время героя начинается тогда, когда слуга влюбляется в дочь бека, а родители девушки выступают против этого союза; заканчивается же оно тем, что люди бека убивают влюблённого. Или, как в легенде «Три брата», биографическое время братьев начинается с того, что они выгоняют скот на пастбище, а завершается тем, что, потеряв животных, они воздевают руки к небу и обращаются к Богу, после чего превращаются в камни (Qarabağ, I, 23).

Или, например, биографическое время девушки в одной из легенд начинается с её замужества и завершается превращением дракона, преградившего путь её и каравану, в камень (Dədə Qorqud, 2023, II, с. 159). В легенде «Кеклик» биографическое время девушки начинается с момента её замужества и заканчивается тогда, когда, спасаясь от бея, пытавшегося похитить её, она воздевает руки к небу и превращается в куропатку (Tovuz, II, с. 7).

Иногда жизненный путь героя в легенде настолько короток, что сказитель уместает его начало и завершение всего в нескольких предложениях. Поскольку биографическое время героя кратко, в легендах мы не встречаем описаний его старения, седины или постепенного увядания.

Биографическое время героя, как правило, состоит из одного-двух событий. Связь между этими событиями создаётся при помощи временных наречий и вводных выражений обобщающего характера, таких как “*bir gün*”, “*günlərin bir günü*”, “*vaxt gəlir*”, “*vaxt gəlir, vədə gəlir*” // «однажды», «в один из дней», «пришло время», «время идёт, срок наступает» и т.п.

- *Bir gün Sayalı qucağında da uşağı çöldən – ərinin yanından qayıdırmiş. / Один день Саялы, держа на руках ребёнка, возвращалась с поля, от своего мужа.*

- *Günlərin bir günü qız bulaqdan su gətirəndə katda onu qaçırmaq istəyir. Qız onun əlindən çıxıb dağlara üz tutur. / В один из дней, когда девушка*

набирала воду у родника, староста попытался похитить её. Девушка вырвалась из его рук и бросилась в горы.

- **Vaxt gəlir, vədə gəlir.** Ər-arvad deyillər, neyniyək? Neynəsinnər? Eylə döylü ki, palçıxdan düzəldələr. / **Приходит время, срок настает.** Муж с женой говорят, что делать? Не вылепишь же из глины?.

- **Vaxt ötür.** Qızın anası buna çatdırır ki, bir yetim uşaq qıza aludə olub, günün-saatın onnan keçirir. / **Время проходит.** Мать девушки сообщает ей, что один сирота влюбился в неё и всё своё время проводит, думая о ней.

- **Vaxt gəlir** kişi Hajdan gələsi olur. Kəndin ayağına dəvə karvanı yaxınlaşanda arvad da təndirə od salırmış ki, çörək bişirsin. / **Приходит время,** мужчина должен вернуться из хаджа. Когда караван верблюдов приближается к окраине села, женщина разжигает огонь в тандыре, чтобы испечь хлеб.

- **Aradan iki gün keçir,** qarının evində şivən qopur. Qarının nəvəsi olan çoban da özünü ağacdən asıb öldürür. / **Проходит два дня,** в доме старухи поднимается плач. Её внук, пастух, повесился на дереве и умер.

- **Nəysə, gedir bulardan biri şəhərə, çörək alır / Как бы то ни было/Короче,** один из них идёт в город и покупает хлеб.

- **Nəysə, gəllillər bəri.** Görür bir cavan oğlan gəlir qavaxdan / **Как бы то ни было/Короче,** они приближаются. Видят навстречу им идёт молодой парень.

- **Nəhayət, qızı istəmədiyi birinə zəman əvəz etmək istiyillər// В конце концов** девушку хотят насильно выдать замуж за нелюбимого.

В азербайджанских легендах события связываются с далёким прошлым; с этой целью используются временные формулы типа *əvvəllər, keçmişdə, bundan irəli* // в прежние времена, в былые дни, давным-давно. Иногда перед этими наречиями добавляются определения *daləkuy, drevniy* или они употребляются по множественному числу, чтобы подчеркнуть, что описываемые события происходили в глубокой древности.

- **Qədim əyyamlarda bir qız, bir oğlan olub.** Bunlar bir-birini ürəkdən sevirmiş // **В древние времена** жили девушка и юноша. Они искренне любили друг друга.

- **Qədim zamanlarda** ucsuz-bucaqsız qoyun sürüsü olan varlı bir kişi varmı // **В давние времена** жил богатый человек, у которого было бескрайнее стадо овец.

- **O vaxdı iki sevgili olur.** Bunnarı qoyuntullar evləntə // **В те времена** жили два влюблённых. Им не позволили пожениться.

- **Naça qəyadan su əvəzinə qan damır. O vaxdı iki sevgili olur** // Из расщелины скалы вместо воды капает кровь. **В те времена** жили два влюблённых.

- **Deyirlər ki, hor-hor əvvəllər bir gəlin imiş** // **Говорят, что когда-то** кукушка была невестой.

- **Rəvayətə görə, keçmiş zamanlarda** bir qadın olur. O hamilə imiş, vaxtına çox az qalır. // **Согласно преданию, в давние времена** жила одна

женщина. Она была беременна, и до родов оставалась совсем немного.

- **Deyillər, qədim zamannarda el yaylağa çıxan vaxt bir naхіçı azıf nəbələd bir yerə çıxır.** // **Говорят, в древние времена,** когда народ выходил на летние пастбища, один пастух заблудился и оказался в незнакомом месте.

- **Keçmişlərdə bir qadın olub.** O qədər mehriban, gülərliz, hamının hoyuna çatan imiş ki, bütün el onun başına and içirmiş // **В прошлом** жила одна женщина. Она была настолько доброй, приветливой и отзывчивой, что весь народ клялся её именем.

- **Deyirlər ki, keçmişlərdə** bu yaylaqda Muğanlı elatı yaşayırmış // **Говорят, в былые времена** на этом летнем пастбище жило племя Муганлы.

- **Qədim zamannarda** Göycə mahalında çox varlı, adlı-sanlı bir kişi varıymış // **В древние времена** в Гёйченском махале жил очень богатый и уважаемый человек.

Приведённые выше примеры относятся к широко распространённым временным формулам; однако наряду с ними встречаются и более редкие выражения времени, например такие, как «*bəylik vaxtı/vo времена беков*».

Во времена беков один пастух влюбляется в дочь бей. Они полюбили друг друга. Подобные временные обозначения, характерные для репертуара отдельных сказителей, встречаются лишь в одном-двух текстах.

Хотя события в легендах привязаны к конкретному месту, время их происхождения остаётся неопределённым. Поэтому используется слово «**однажды**», выражающее неопределённость. Не только в начале повествования, но и внутри сюжета временной разрыв между событиями передаётся при помощи неопределённых временных наречий, таких как «**один день**», «**в один из дней**», «**однажды**» и т. п.

- **Bir gün bir oğlan öylənərmış** // **Однажды** один юноша собирался жениться.

- **Bir gün gəlin un əliyə, xəmir yoğurur, osax qalıyub sacayağı qızdırır** // **Однажды** невеста просеивала муку, замешивала тесто, зажгла очаг и раскалила подставку для сача.

- **Bir gün qulluqçı qız xanımın darağını alıb başını darayır** // **Однажды** служанка взяла гребень своей госпожи и начала расчёсывать волосы.

В структуре легенд не встречаются тройные повторы, замедляющие развитие событий, а также формулы, ускоряющие повествование, подобные выражению «*orda aynan-ılhən, burda şirin dilhən* // там – месяцем и годом, здесь - сладким словом». Так как события происходят в локальном пространстве, для легенд также не характерны формулы, передающие длительное движение или большое расстояние, вроде «*gecə-gündüz yol getdilər* // или день и ночь», «*dərələrdən sel kimi, təpələrdən yel kimi* // через долины как поток, через холмы как ветер».

В легендах сюжетное время чрезвычайно короткое, оно охватывает лишь один момент из жизни героя. Поэтому, в отличие от сказок, здесь нет временных отрезков, продолжающихся месяцами или

годами. В повествовании обычно описываются события, происходящие в течение одного дня или одного сезона; соответственно, активное употребление получают временные обозначения вроде «утро», «полдень», «вечер», «зима», «весна».

- *Obaşdan durullar, gedib oğlanı tapıllar, aparıllar // С утра они встают, идут, находят юношу и уводят его с собой.*

- *Adamlar səhər uyxudan oyanıb qadını görmürlər. Gün bir boy qalxır, ancaq ondan nə xəbər olur, nə ətər // Люди просыпаются утром и не видят женщину. Солнце поднимается высоко, но о ней нет ни вести, ни следа.*

- *Axşam duruf çölə çıxıf, görüf ki, Ülkər ildızı çıxıf // Вечером он выходит наружу и видит, что возшла звезда Улькер.*

- *Qız gedif yatır. Obaşdan duruf görüflər ki, ot qalxıf ağılın başına // Девушка ложится спать. А утром, когда все встают, видят, трава поднялась вокруг загона.*

- *Gejə bir yağış tutur, qar əriyif gedir, ot da çıxıf bura o qızın bir kəlməsinə // Ночью пошёл дождь, снег растаял, и трава выросла, всё это произошло от одного слова той девушки.*

- *Yatıllar, səhər duruf görüllər ki, ot bitif // Они легли спать, а утром проснулись и увидели, что трава выросла.*

Хотя сюжетное время короткое, пропаганда религиозно-нравственных ценностей придаёт легенде особую значимость. Борьба несчастных влюблённых за соединение, стыд невестки, моющей волосы перед свёкром, наказание пастуха за невыполненное обещание, всё это черты, формирующие национально-нравственные ценности. Поэтому, несмотря на краткость сюжетной линии, её значение возрастает благодаря духовным идеалам, которые она утверждает.

В наши дни, когда такие жанры, как сказка и дастан, утрачивают своё значение и процесс их обновления прекращается, легенда продолжает жить. Легендарные тексты, поддерживая религиозно-нравственные ценности, обеспечивают их бессмертие.

Время является также основным фактором, определяющим структуру устного текста. Например, доминирование циклического времени в волшебных сказках проявляется и в их композиции. «Герой волшебной сказки отправляется в “чужой” мир, чтобы преодолеть зло или недостаток, проходит испытания и возвращается в “родной” мир» (Червянева, Артёмов, с. 103). Отделение от родного пространства в итоге завершается возвращением домой. В связи с этим время в волшебных сказках замкнуто, и вместе с завершением сюжета оно также исчерпывается.

Однако время легенды открытое; оно не ограничивается временем сюжета и завершается переходом в время рассказчика. Переход во времени создаётся с помощью обстоятельств *indi, o vaxtdan, həmin vaxtdan // теперь, с тех пор, в то время.*

- *Deyillər ki, qız sözdə “lailləllahı” qabul eləmişdi, ürəhdə yox. İndi su gələn vaxtı “lailləllah”dı, gəlmiyən vaxtı gavırdı. / Говорят, девушка*

произнесла «ля илляха иллала» только на словах, а не сердцем. Поэтому, когда вода течёт, она «мусульманка», а когда пересыхает — «неверная».

- *Görürsən, indi də ağacdələn qışqıranda deyillər, bax, yağış isdiyir, suyu çatmur. Bülbül də ən istədiyi gülün üsdündə durur, amma onu görə bilmir. İyini ala bilir, amma gülü görə bilmir. Onnan o məhrumdu / Видишь, и теперь, когда дятел кричит, говорят: значит, он просит дождя, ему не хватает воды. Соловей тоже стоит на своём любимом цветке, но не может его увидеть, лишь чувствует его аромат. Этого он лишён.*

- *Bi saat da orda oxlay, kündə, sajdə var. Hamısı olduğı kimi, daşa dönüblər. Camaat ora nəzir-niyaz deyirdilər. / И теперь там лежат и скалка, и тесто, и саж. Всё это окаменело, превратилось в камень. Люди приходили туда с обетами и приношениями.*

- *İndi adətdi, təndirdə çörəyi bişirəndə çörəyin birini çıxarıllar, təndirin yanında vedrədə su olur, salıf ora soyudullar, verillər itə. Yoxsa o it yatmaz, ayağ üsdə duruf zingildiyər. / Сейчас существует обычай: когда пекут хлеб в тандыре, один из хлебов вынимают, опускают в ведро с водой, стоящее рядом с тандыром, чтобы остудить, и дают собаке. Иначе собака не ляжет спать, будет стоять на ногах и скулить.*

- *İndi mən sizə bu bulağın taleyini danışım. Bulax nətəri bulaxdı? Bulağa Azərbaycan əhalisinin hamısı gedir ziyarətə. Bulağın möcüzəsi onnan ibarətdi ki, suyu putulkaya götürərsən, beş gün qalar, bir ay qalar. On ilnən bu su qalır. / Теперь я расскажу вам о судьбе этого родника. Что это за родник? К нему на поклонение приезжают люди со всего Азербайджана. Чудо этого родника в том, что если набрать его воду в бутылку, она может стоять пять дней, месяц, даже десять лет, и не портится.*

- *İndi camaat həmin daşa ojaq kimi sitayiş edir, oraya nəzir qoyur, qurban kəsirlər. Deyilənlərə görə, kim ojağa nəzir eləsə niyyəti hasil olur. / Теперь люди поклоняются этому камню как святыне, приносят туда жертвы и оставляют обеты. Говорят, что тот, кто даст обет у этой святыни, достигнет своей цели.*

- *Elə o vaxtdan həmin yerə “Əmcəkli pir” deyirlər. Arvad, gəlin süddən kəsildə uşaqlarını götürüb pirin ətrafında dolanarlar ki, südə gəlsinlər. / С тех пор то место называют «Эмджекли пир». Когда у женщины или невестки пропадает молоко, она берёт ребёнка и обходит вокруг святыни, чтобы молоко вновь появилось.*

- *Söz gəlinin ağzından çıxar-çıxmaz quş olub göyə uçur. O həmin quşdur ki, indi də darağını başında gəzdirir. Ona şanapirik, Daraqçin deyirlər // Не успела невеста договорить, как превратилась в птицу и взлетела в небо. Та самая птица и сейчас носит свой гребень на голове. Её называют удодом, или Дарагчин.*

Таким образом, в азербайджанских легендах время формируется в зависимости от пространства. Поскольку пространство организовано в соответствии с религиозными представлениями, время также приобретает религиозное содержание. Оно

изображается как дуальное, в нём сакрализуется момент творения, наделяется вечностью, а существующий мировой порядок связывается именно с этим периодом.

Анализ времени и пространства показывает, что легенды являются продуктом веры в единобожие и представлений о линейном времени. Возникновение монотеистического мировоззрения и восприятие времени как линейного потребовали появления фольклорных произведений, отражающих соответствующую систему ценностей. Именно эта необходимость обусловила формирование легенды как самостоятельного жанра.

Как известно, мифы, повествующие о деяниях богов, культурных героев и первопредков, являются продуктом представлений о циклическом времени. Однако с появлением новых религиозных верований и представлений о линейном времени мифы утратили свою прежнюю актуальность. Тем не менее, в традиции ничего не исчезает без следа, оно продолжает существовать в иной форме.

Подобным образом мифы были переосмыслены и преобразованы в легенды; многие мифологические образы трансформировались в исламских святых. Так, представления о том, что Имам Али является покровителем охоты и определяет время её начала, а Фатима аз-Захра защищает женщин после родов, возникли в результате передачи им функций мифологических персонажей.

Новая религиозная система, стремясь утвердить собственные ценности, «облачила» прежние мифологические представления в исламскую форму, присвоив их себе. Отголоском этого является, например, традиция празднования Новруза в некоторых регионах Азербайджана как дня восшествия Имама Али на трон.

Мифы, трансформированные под влиянием новой веры, продолжили своё существование в форме сказок, легенд и мифологических рассказов, тогда как те, что не смогли адаптироваться к изменившимся религиозным требованиям, постепенно исчезли.

Следовательно, легенда могла сформироваться лишь после возникновения представлений о линейном времени. Существуют два различных взгляда на происхождение линейного времени.

Одна группа исследователей связывает формирование представлений о линейном времени с христианством. Е. А. Пилипенко пишет: «Представления о линейном времени усилились с приходом христианства. Это, прежде всего, связано с появлением “точек отсчёта”, придающих времени линейный характер: оно делится на два периода — до рождения Христа и после него. Христианское понимание времени придаёт значение как прошлому (времени страданий и воскресения Христа), так и будущему (ожиданию Его второго пришествия), и воспринимает время как необратимый, конечный процесс. Мир движется от акта Божественного творения к последнему времени, к Судному дню» (Пилипенко, с. 101).

Другая группа исследователей придерживается мнения, что оба типа времени сосуществовали.

С их точки зрения, в обществе, где господствовало циклическое восприятие времени, представления о линейном времени также существовали, но не играли доминирующей роли; линейное время приобрело прочное значение лишь с распространением христианства (Гуревич, с. 38).

Следовательно, формирование легенды как жанра стало возможным только после утверждения этих представлений о времени.

Из сказанного можно сделать вывод, что при формировании представлений о сакральном времени за основу было взято профанное время, а его противоположные свойства были перенесены на сакральное. Если в профанном времени время течёт, и его течение влияет на вещи (они изменяются, теряют свои качества), то сакральное время вечное, в нём нет течения, поэтому предметы сохраняют свой изначальный облик, не портятся и не разрушаются. Такое антиномическое изображение времени показывает, что многие элементы легенд восходят к мифам и возникли как проекция мифологического мышления на историческое время. Поэтому в легендах профанное и сакральное время сосуществуют, не отрицая, а дополняя и взаимно обуславливая друг друга.

Литература

1. Azərbaycan folkloru antologiyası / Toplayıb tərtib edən: İ.Rüstəməzadə. – Bakı: Səda, – 2007, – с. 16: Ağdaş folkloru.– 496 s. // Антология азербайджанского фольклора / Составитель И. Рустамзаде. – Баку: Сяда, 2007. – Т. 16: Агдашский фольклор. – 496 с.
2. Azsaylı xalqların folkloru.– Bakı: Elm və təhsil, – 2024, – VI с., – 331 s.// Фольклор малочисленных народов. – Баку: Элм ва təhsil, 2024. – Т. VI. – 331 с.
3. Əsatirlər, əfsanə və rəvayətlər / Tərtib edənlər A.Acalov, С.Вəydili. Bakı: Şərq-Qərb, – 2005, –304 s.// Мифы, легенды и предания / Составители А. Аджалов, Дж. Бейдили. – Баку: Шарк-Гарб, 2005. – 304 с.
4. Dədə Qorqud. Elmi-ədəbi jurnal. Bakı: Elm və təhsil, 2023, II (81), 200 s.// Деде Коркуд. Научно-литературный журнал. – Баку: Элм ва təhsil, 2023, № II (81). – 200 с.
5. İbrahim Bulut Halil. Mucize / TDV İslam Ansiklopedisi. <https://islamansiklopedisi.org.tr/mucize>. Giriş tarixi. 12.03.2025 // Ибрахим Булут Халил. Муджиза / TDV Исламская энциклопедия. – [Электронный ресурс]: <https://islamansiklopedisi.org.tr/mucize> (дата обращения: 12.03.2025).
6. Qarabağ: folklor da bir tarixdir / Toplayıb tərtib edənlər: İ.Rüstəməzadə, Z.Fərhadov. – Bakı: Elm və təhsil, – 2012, – I с., – 463 s. // Карабах: фольклор — тоже история / Составители И. Рустамзаде, З. Фархадов. – Баку: Элм ва təhsil, 2012. – Т. I. – 463с.
7. Qarabağ: folklor da bir tarixdir / Tərtib edən İ.Rüstəməzadə. Bakı: Elm və təhsil, 2012, – II с., 484 s. // Карабах: фольклор — тоже история / Составитель И. Рустамзаде. – Баку: Элм ва təhsil, 2012. – Т. II. – 484 с.
8. Qarabağ: folklor da bir tarixdir / Tərtib edən İ.Rüstəməzadə. Bakı: Elm və təhsil, – 2012, – III с., 468

- s. // Карабах: фольклор — тоже история / Составитель И. Рустамзаде. — Баку: Элм ва təhsil, 2012. — Т. III. — 468 с.
9. Qarabağ: folklor da bir tarixdir / Tərtib edən İ.Rüstəməzadə. Bakı: Elm və təhsil, — 2013, — IV c., — 459 s. // Карабах: фольклор — тоже история / Составитель И. Рустамзаде. — Баку: Элм ва təhsil, 2013. — Т. IV. — 459 с.
10. Qarabağ: folklor da bir tarixdir / Toplayıb tərtib edən İ.Rüstəməzadə. — Bakı: Elm və təhsil, — 2014, — VIII c., — 437 s. // Карабах: фольклор — тоже история / Собрал и составил И. Рустамзаде. — Баку: Элм ва təhsil, 2014. — Т. VIII. — 437 с.
11. Qərbi Azərbaycan folkloru / Toplayıb tərtib edən İlkin Rüstəməzadə. Bakı: Elm və təhsil, — 2023, — I c., — 400 s. // Фольклор Западного Азербайджана / Собрал и составил Илькин Рустамзаде. — Баку: Элм ва təhsil, 2023. — Т. I. — 400 с.
12. Qərbi Azərbaycan folkloru / Toplayıb tərtib edən İlkin Rüstəməzadə. Bakı: Elm və təhsil, — 2024, — II c., — 416 s. // Фольклор Западного Азербайджана / Собрал и составил Илькин Рустамзаде. — Баку: Элм ва təhsil, 2024. — Т. II. — 416 с.
13. Rüstəməzadə İ. Yellənmənin ritual əsasları // İlkin Rüstəməzadə. Folklor araşdırmaları. Bakı, Elm və təhsil, — 2022, — s.131-143 // Рустамзаде И. Ритуальные основы качания // Илькин Рустамзаде. Исследования по фольклору. — Баку: Элм ва təhsil, 2022. — С. 131–143.
14. Saatlı folklor örnəkləri, I kitab. Bakı, Elm və təhsil, 2014, 392 s. // Фольклорные образцы Саатлы, кн. I. — Баку: Элм ва təhsil, 2014. — 392 с.
15. Tovuz folklor örnəkləri / Toplayanlar S.Qasımova, İ.Rüstəməzadə. — Bakı: Elm və təhsil, — 2020, — I c., — 328 s. // Фольклорные образцы Товуза / Составители С. Гасымова, И. Рустамзаде. — Баку: Элм ва təhsil, 2020. — Т. I. — 328 с.
16. Гуревич А.Я. Представления о времени в средневековой Европе // История и психология : [сб.] / под ред. Б. Ф. Поршнева и Л. И. Анцыферовой. — М.: Наука, 1971. — с. 159-198.
17. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. — Москва: «Искусство», — 1984. — 350 с.
18. Левинтон Г.А. Легенды и мифы // Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х том. — М.: Большая российская энциклопедия, 1998. — Т. 2. — с. 45-47.
19. Лотман, Ю.М. О понятии географического пространства в русских средневековых текстах // Труды по знаковым системам. — Тарту, — 1965. — вып. 2, — с. 210-216.
20. Пилипенко, Елена Александровна. Социальное время: онтологический аспект. Вестник Поволжского института управления, — 2014, — № 5 (44), — с. 99-106
21. Пропп В.Я. Морфология сказки. Изд. 2-е. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1969, — 168 с.
22. Успенский Б.А. История и семиотика (Восприятие времени как семиотическая проблема). Статья первая // Труды по знаковым системам. XXII, Зеркало. Семиотика зеркальности. — 1989, — Тарту, — с.66-84
23. Успенский Б.А. История и семиотика (восприятие времени как семиотическая проблема) // Труды по знаковым системам. XXIII, Текст — культура — семиотика нарратива, — 1989, — Тарту, — с.18-38
24. Федоровских, Александр Андреевич. Трансформация сакрального и профанного в обществе: миф-религия-идеология. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. — Екатеринбург — 2000, 20 с.
25. Черванева В.А., Артеменко Е.Б. Пространство и время в фольклорно-языковой картине мира. — Воронеж: ВГПУ, — 2004, — 184 с.